

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º B
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**Deivyd Lucas de Lira Pereira
Marcos William da Silva Reis Torquato
Francisca Rafaela Ferreira do Nascimento**

**COMO O USO DA FERRAMENTA *DUOLINGO FOR SCHOOL* PODE AUXILIAR
NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA NO CENTRO ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS**

**EXTREMOZ/RN
2024**

**Deivyd Lucas de Lira Pereira
Marcos William da Silva Reis Torquato
Francisca Rafaela Ferreira do Nascimento**

**COMO O USO DA FERRAMENTA *DUOLINGO FOR SCHOOL* PODE AUXILIAR
NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA NO CENTRO ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS**

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Allan Robson Silva Venceslau
Coorientador(a): Marcelo Barros e Lula Borges

EXTREMOZ/RN
2024

**Deivyd Lucas de Lira Pereira
Marcos William da Silva Reis Torquato
Francisca Rafaela Ferreira do Nascimento**

**COMO O USO DA FERRAMENTA *DUOLINGO FOR SCHOOL* PODE AUXILIAR
NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA NO CENTRO ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS**

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Allan Robson Silva Venceslau
Coorientador(a): Marcelo Barros e Lula Borges

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 06/12/2024,
pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Maria Helena Bezerra da Cunha Diogenes, Examinador (a)
Centro de Educação Profissional Sen Jesse Pinto Freire

Nancy Francisca da Silva, Examinador (a)
Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

Marcelo Diogo da Silva Barros, Examinador (a)
Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos professores pelos conselhos, pelas lições de vida e por todo o conhecimento técnico compartilhado, que desempenha um papel fundamental em nossas vidas acadêmicas. Somos igualmente gratos ao Orientador e aos Coorientadores pela disponibilidade e orientação na realização de nosso Trabalho de Conclusão de Curso.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	7
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	12
2.1 A Língua Inglesa Nas Escolas do Brasil.....	12
2.2 A Língua Inglesa no Rio Grande do Norte (RN).....	13
2.3 O Uso de Recursos Digitais na Educação.....	14
2.4 O Duolingo.....	15
2.5 Duolingo For School.....	16
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	17
3.1 Amostra 1 (Alunos).....	17
3.2 Amostra 2 (Alunos).....	20
3.3 Amostra 3 (Professor).....	24
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	28
REFERÊNCIAS.....	29

**COMO O USO DA FERRAMENTA *DUOLINGO FOR SCHOOL* PODE AUXILIAR
NO AUMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO NA ÁREA DE LINGUAGEM NA
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉLIO XAVIER DE
VASCONCELOS.**

RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise sobre o uso de recursos digitais como ferramentas pedagógicas que auxiliam no ensino e aprendizagem das matérias escolares. De acordo com o CIEB, os recursos digitais podem promover maior engajamento dos pais no processo de alfabetização, incentivando a leitura coletiva e facilitando o compartilhamento de informações entre pais e professores sobre o desenvolvimento das crianças. Nesse contexto, o *Duolingo for Schools* surge como uma plataforma interativa de ensino de línguas estrangeiras, sendo especialmente aplicada em uma turma da escola CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS, na disciplina de Língua Inglesa. Neste estudo, foram utilizados três formulários elaborados no Google Forms, contendo questionários qualitativos e quantitativos direcionados ao docente e aos alunos. A análise permitiu observar como o uso dessa tecnologia contribui para o aprendizado de forma lúdica e interativa. Segundo Melo (2017), o *Duolingo*, com todas as possibilidades que oferece, pode se consolidar como um recurso pedagógico essencial no processo de ensino-aprendizagem, não apenas da Língua Inglesa, mas também de outros idiomas. Assim, o estudo destaca a importância de integrar ferramentas digitais no contexto educacional, proporcionando aos alunos novas oportunidades de engajamento e aprendizado efetivo.

Palavras-chave: Recursos Digitais; Ferramenta Pedagógicas; *Duolingo for School*, ensino-aprendizagem e Língua Inglesa.

1. INTRODUÇÃO

A presença da tecnologia em nossas vidas é cada vez mais evidente, especialmente no campo educacional, onde a quantidade de informações disponíveis cresce de forma exponencial a cada instante que se passa. O mundo tornou-se cada vez mais globalizado devido a presença da tecnologia envolvida no nosso cotidiano, permitindo que o conhecimento técnico e científico que possam ser explorados com mais facilidade e as atividades humanas fossem facilitadas.

Sendo assim, a educação é beneficiada, os docentes podem conseguir com a tecnologia, auxiliar sua metodologia de ensino, e os discentes podem aproveitar para a construção de conhecimento para a melhor retenção de ensino e que possam adquirir novas experiências de como o aprender pode ser divertido e interativo. Conforme

“A imensa quantidade de informação e recursos disponíveis na rede permite ao usuário selecionar a informação que mais se ajusta aos seus interesses e necessidades, o que favorece a autorregulação e o controle da própria aprendizagem. É o aprendiz quem decide o quê, como e quando aprender” (ALDAMA; POZO, 2013, pág. 11).

Na educação atual, a integração da tecnologia digital no ensino, tornou o ensino e aprendizagem nas escolas mais ampliado. Além do ensino tradicional, os Recursos Digitais é uma das formas modernas de ensino em que os professores podem usar para a construção do conhecimento destes alunos.

Segundo Gonçalo (2022), *Duolingo* é um aplicativo (software) gratuito feito em novembro de 2011 por Luis Von Ahn e lançado em 2012 por Severin Hacker. ‘Educação de Idiomas Gratuito para o Mundo’, sendo este o slogan do aplicativo.

O *Duolingo* está ampliando o seu alcance para as escolas com o *Duolingo for Schools*, uma extensão desenvolvida para atender às necessidades educacionais de professores e alunos. Neste sentido, a utilização de tecnologias como o *Duolingo for Schools* proporcionará novas oportunidades para melhorar a educação, proporcionando um ambiente de aprendizagem mais adequado às necessidades de todos.

O intuito deste projeto é investigar como a implementação do *Duolingo for Schools* pode ajudar na aprendizagem de língua inglesa dos alunos no CENTRO

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS. A análise visa compreender como pode melhorar as competências linguísticas dos alunos, examina as vantagens e desvantagens da utilização da plataforma nas atividades escolares e avalia a eficácia da ferramenta.

Este estudo procura formas eficazes de auxiliar os serviços educativos, que é uma preocupação constante na comunidade acadêmica. À medida que a tecnologia digital se torna mais predominante nos ambientes escolares, torna-se importante compreender como estas ferramentas podem auxiliar os alunos a terem uma melhora no desempenho acadêmico em relação à língua Inglesa.

O objetivo geral deste trabalho é qualificar se o uso da plataforma *Duolingo For School* pode ser uma alternativa positiva para a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos.

Em relação aos objetivos específicos é de compartilhar a plataforma para o professor de língua inglesa do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos e aos alunos de uma turma da escola, aplicar a ferramenta para ser utilizado durante uma aula e investigar se o uso da extensão *Duolingo for School* pode melhorar ou não o desempenho acadêmico dos alunos.

Na metodologia foi aplicado um dos Recursos Digitais pode ser uma forma diferente e pedagógica, para que os alunos venham ter experiências novas com a utilização da tecnologia a seu favor, diante desta situação das escolas em relação ao nível de inglês. “Alguns teóricos defendem que, pela inexistência das condições ideais de ensino tais como falta de professor com formação linguística, número reduzido de horas-aula, poucos recursos didáticos e falta de infra-estrutura” (DUARTE, 2007, pág. 2).

Existe a plataforma de ensino de idiomas gratuito e pago, *Duolingo*, onde há uma extensão chamada de *Duolingo for School* que é feita para escolas, a fim de haver o ensino-aprendizagem das línguas estrangeiras.

Com a implementação da plataforma em uma turma da escola CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, onde o professor criará uma sala virtual na plataforma, os alunos entrarão nela e farão as atividades que o professor passar e as atividades da unidade (da plataforma).

O professor pode fazer uma atividade e mandar para os alunos, mas de acordo com o seu nível de seção em qualquer língua na plataforma, ou mesmo,

fazer as atividades da sua unidade (nível de sapiência em inglês). Onde no final, criará um *ranking* de quem foi a maior pontuação.

Logo então, haverá dois formulários, em que o primeiro contém perguntas sobre a plataforma e o seu contato com inglês, e o segundo como foi a utilização do *Duolingo* na sala de aula. Onde essas perguntas serão de característica quantitativa e qualitativa, e assim, a plataforma poderá ser avaliada e tirar as conclusões sobre o uso da extensão.

QUADRO 1: Perguntas utilizadas na coleta de dados (Alunos - Amostra 1)

1. Em sua opinião, qual nível você considera ter em relação ao seu conhecimento em inglês?	Verificar o nível de conhecimento que cada aluno possui.
2. Você acha que seria interessante ter uma metodologia de ensino diferente na matéria de inglês aqui no CEEP?	Obter uma ideia relacionada a implementar uma forma de aprendizagem diferente do que já estão acostumados.
3. Você já fez algum curso gratuito ou pago de inglês?	Ter uma noção a qual veremos o interesse em se aprofundar na matéria.
4. De uma de 0 a 10 em sua opinião qual a importância da língua inglesa para você?	Visar a valorização de ter conhecimento da língua no próprio vocabulário.
5. Como o inglês é vivenciado no seu dia a dia?	Analisar os principais meios onde o inglês é vivenciado no dia a dia do indivíduo.
6. Dos aplicativos de ensino que estão abaixo, selecione os que você conhece ou já ouviu falar.	Obter uma ideia a qual está atrelado em quais aplicativos já foram utilizados pelos alunos dentre alguns mais populares que foram citados.

QUADRO 2: Perguntas utilizadas na coleta de dados (Professor)

1. Numa escala de 0 a 10, em sua opinião, quanto a plataforma pode ser útil para ensino aos seus alunos?	Explorar se o docente responsável pela matéria observa um desempenho acadêmico dos estudantes.
2. Em sua opinião, a plataforma agrega positivamente à sua metodologia de ensino?	Obter uma opinião do professor para sabermos se a ferramenta teve um auxílio com o seu modo de ensinar, ou se trouxe novas ideias de explicar determinados assuntos de uma forma diferenciada.
3. Continuará utilizando essa ferramenta?	Verificar caso o recurso conseguiu conquistar o ensinador em relação ao modo de instruir suas aulas ou não.
Você acredita que a plataforma contribuiu para o engajamento e o aprendizado dos alunos?	Obter uma noção junto a forma que a plataforma contribuiu no incentivo dos alunos.
Das funcionalidades que a plataforma possui abaixo, quais você considera mais úteis?	Conseguir saber, na opinião do docente, as opções mais interessantes que a plataforma disponibiliza.

QUADRO 3: Perguntas utilizadas na coleta de dados (Alunos - Amostra 2)

1. Você já conhecia ou usou a plataforma?	Saber se o aluno tinha conhecimento da existência da plataforma, para assim termos uma noção de quem já possuía ou não um conhecimento superficial atrelado a ela.
2. Numa escala de 1 a 10 nos informe o seu nível de satisfação com	Obter uma noção quali-quantitativa relacionada a utilização do software

o uso do software <i>Duolingo for Schools</i> .	quando foi aplicado em sala de aula.
3. Com a utilização da ferramenta que foi disponibilizada, você percebe que ela pode ser uma boa alternativa para utilizar para preparação de testes ou provas que são passados na escola?	Analisar se o site foi efetivo ou não em relação ao entendimento do aluno.
4. Das opções abaixo, o que você mais gostou em relação ao uso do extensão?	Coletar uma opinião do usuário, e enxergar, qual opção que a plataforma disponibiliza obteve o maior destaque.
5. Pretende continuar utilizando a ferramenta para aumentar o seu desempenho nos estudos?	Fiscalizar se a extensão conseguiu ter uma ênfase ligado ao bem estar do aluno com a sua aplicabilidade.
6. Você gostaria que a plataforma fosse implementada novamente em algumas aulas para ensino do inglês?	Observar se os alunos desejam a implementação da ferramenta novamente em novas aulas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A Língua Inglesa Nas Escolas do Brasil

Aprender a língua inglesa é importante devido a sua influência, e pode acrescentar vantagens futuras relacionadas a empregos, comunicação social, conhecer outros lugares e entre outros. Nesse contexto, visando as vantagens que o ensino desse idioma disponibiliza, pode-se observar como seu ensinamento está sendo implementado para alunos de instituições de ensino municipais e estaduais para que sua utilização seja efetiva, tendo em vista que não são todas as escolas que possuem capacidade para colocá-la em atividade, “Em outubro de 2022, os 32 Tribunais de Contas da União se uniram para visitar e avaliar a infraestrutura das escolas no país e identificaram que 57% das salas de aula são inadequadas (CNTE, 2023)”.

Sendo assim a língua inglesa no contexto escolar brasileiro é variado, onde algumas regiões do país possuem facilidades para sua aplicação, já outras não dispõem de tais facilidades, devido a obstáculos na qual geralmente está atrelado a falta de uma estrutura adequada para o ensino.

“As principais dificuldades encontradas são indicativas de ambientes de alta vulnerabilidade social, onde se encontra violência dentro e fora da escola, excesso de alunos nas salas de aula, turmas desniveladas, falta de recursos didáticos, alunos com problemas básicos de leitura e escrita e a existência de funcionários com contratos de trabalho precários e insatisfação com seus salários” (BRITISH COUNCIL, 2015, pág. 9).

Segundo o *Education First* (2023) o Brasil alcançou a posição 70º entre 113 países, que está classificado como um nível baixo de proficiência no inglês, visando a região nordeste os estados obtiveram pontuações relacionadas às suas competências em inglês onde foram divididas em categorias, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe obtiveram uma média entre 500 e 550, que é considerado moderado, Alagoas, Bahia, Pernambuco e Piauí conseguiram uma pontuação entre 450 e 499 na qual considera-se baixa e Maranhão foi o único estado que obteve uma média abaixo de 450, que é visto como muito baixo.

Observa-se que a maioria dos estados alcançaram pontuações baixas, que pode está ligado a problemas que o país enfrenta devido a pouca atenção que as escolas recebem em relação ao ensino do inglês.

2.2 A Língua Inglesa no Rio Grande do Norte (RN)

As escolas do estado do Rio Grande do Norte em relação à Língua Inglesa, é precária, fizeram uma pesquisa sobre a situação da língua inglesa nas escolas e obteve resultados,

“Como resultado obteve-se um alto nível de rejeição à língua inglesa, dado que foi relacionado com diversas questões como fatores de aprendizagem da língua ensinada. Fatores como carga horária, ferramentas de ensino utilizadas pelo professor e níveis de domínio da disciplina foram abordados” (SOUZA et al, 2011, pág. 4).

Diante deste contexto, precisa-se de formas ou metodologias o qual venha ser inovadora no ambiente escolar, em que venha atrair mais alunos para haver o interesse pela Língua Inglesa. A falta de professores nessa área e pouca carga horária, ocasiona cada vez mais um desinteresse sobre a matéria. E algumas estatísticas, podem explicar ainda mais esse contexto.

“Embora um percentual majoritário dos alunos tenha consciência da importância da língua inglesa 41.7% dos questionários respondidos apontaram preferência á outra língua que não inglês para o estudo como disciplina curricular nas escolas, onde 28% afirmam possuir ou ter possuído em algum momento de sua vida escolar algum tipo de intolerância ou trauma com a disciplina. Números alarmantes informam que 47.6% dos alunos que se consideram com um nível fraco ou inferior de domínio da língua estrangeira. Importante observar as características sócio econômicas destes alunos que apresentam maior dificuldade com o aprendizado da língua. Em geral, o grupo que apresenta maior dificuldade para o aprendizado da língua são indivíduos que têm uma idade mais elevada (18 a 30 anos), onde seus pais tiveram menor aproveitamento acadêmico” (*idem*).

Segundo o *Education First* (2023) o Rio Grande do Norte obteve uma pontuação de 520 e sua capital Natal conseguiu a pontuação de 527 que foram especificados com uma proficiência em inglês moderada. Entretanto sabendo das

dificuldades que o estado enfrenta em relação à aprendizagem podemos observar que o estado ainda se mantém com uma média relativamente boa, mas pode-se recorrer a soluções em que haja a quebra dessa média e assim obter pontuações mais altas. Nisto devemos usufruir de soluções viáveis onde possam haver uma experiência diferenciada para os alunos, em que seja utilizado materiais mais específicos para determinados.

Diante disso, existe uma busca incessante sobre métodos e formas pode-se inferir que uma das formas as quais pode ser uma forma de resolução em relação a essa problemática, é o uso de Recursos Digitais de Tecnologias Assistivas de forma gratuita onde alunos e professores de escola pública ou privada, possam fazer uso desses Recursos Digitais.

2.3 O Uso de Recursos Digitais na Educação

A evolução da tecnologia e a procura de metodologias de ensino, faz com que cada vez mais o ser humano facilite suas atividades no cotidiano, e tornando uma experiência nova e melhor eficiência nos resultados esperados. Os Recursos Digitais são meios tecnológicos de ensino onde, pessoas que tenham por exemplo uma dificuldade de aprendizagem, possam aprender de uma forma diferente e descontraída, sem precisar está em sala de aula por exemplo, o mundo cada vez mais torna-se globalizado, e também cada vez mais tecnológico.

Para Moura (2010) o uso das tecnologias móveis, torna-se uma aula mais diversificada e dinâmica, em qualquer ambiente e horário a qual o aluno esteja disponível para realizar determinadas tarefas pendentes, e tornando o uso da ferramenta para melhor obtenção da aprendizagem da matéria.

A necessidade de procurar uma metodologia de ensino-aprendizagem, torna-se mais evidente na educação, e usar a tecnologia a seu favor, seria uma boa opção, pois cada vez mais é evidente a utilização de Videoaulas, PDFs, aplicativos móveis e entre outros. “Esses jovens são caracterizados por estarem sempre conectados a alguma mídia, muitas vezes, a mais de uma simultaneamente” (SPIZZIRRI; MOSMANN; ARMANI; 2012, pág.329).

A capacitação dos professores também se torna algo crucial para se adaptar às novas metodologias de ensino com o uso da tecnologia, para que possam usufruir o melhor possível das ferramentas tecnológicas-educacionais. “É essencial que o professor se aproprie da gama de saberes advindos com a presença das tecnologias digitais da informação e da comunicação para que estes possam ser sistematizados em sua prática pedagógica”, (MELO et al, 2011, pág. 20).

2.4 O Duolingo

O *Duolingo* é um aplicativo de ensino que foi criado no Brasil no dia 19 de junho de 2012, é uma ferramenta gratuita que seu objetivo é ensinar idiomas variados, na qual um dos principais é o inglês.

“O inglês é o idioma mais popular para se estudar em 121 países (62% de todos os países) e o segundo mais popular em outras oito nacionalidades. No *ranking* de países com mais alunos que estudam a língua, o Brasil fica em primeiro lugar em número total de estudantes, com 61% dos alunos locais aprendendo o idioma” (MARTINS, 2020, pág.5).

A Análise desse aplicativo vem sendo amplificado, pois sabe-se que o *software* possui várias opções relacionadas ao ensino de línguas estrangeiras na qual visa a uma forma mais divertida para desenvolver uma nova habilidade.

Através desse raciocínio, deve-se compreender que o ensino deverá se incorporar a novas formas de aprendizagem, pois atrelado ao uso atual da tecnologia vemos que sua utilização recolhe bons resultados, se sua aplicação entrar em aulas escolares, sem dúvidas haverá dados positivos relacionados a nota, inteligência, interatividade tecnológica, entre outros benefícios.

“Uma cultura que implica o uso das TICs não para reproduzir velhos hábitos de ensino e aprendizagem transmissivos, e sim para fomentar novas formas de aprender e ensinar em que o docente seja o mediador de um diálogo que transcenda a sala de aula para incorporar os novos espaços de conhecimento abertos pelas TICs” (ALDAMA; POZO. 2013; pág. 13).

Sendo assim o programa é uma opção para aprendizagem de línguas estrangeiras, incluindo uma experiência mais interativa e divertida com o aprendiz, caso a ferramenta seja implementada em um ambiente escolar, sem dúvidas haverá resultados significativos relacionados ao desempenho dos alunos.

2.5 Duolingo For School

O *Duolingo for Schools* é uma extensão do aplicativo *Duolingo* a qual possui diversas opções para o aprendiz executar na plataforma.

“O *Duolingo for Schools* é uma plataforma gratuita cujo a missão é democratizar o aprendizado de idiomas. Uma das premissas do *Duolingo for Schools* é que professores, especialmente os que apresentam pouco domínio da língua estrangeira, possam conduzir os alunos no desenvolvimento de habilidades na língua estrangeira. O *Duolingo for Schools* endereça, entre outras questões, a adaptação de materiais ao domínio linguístico tanto dos alunos como dos professores” (OLIVEIRA, 2021, pág. 4).

A ferramenta se expandiu e pensou-se na possibilidade de ser aplicada nas escolas de forma gratuita, onde a plataforma é adaptada para procurar uma melhor aprendizagem ao aluno, sempre fazendo uma revisão dos seus erros em relação a alguma questão errada.

Segundo Freeman, Pajak e Wilson (2023), a ferramenta foi pensada em compartilhar a educação para todos, contando com a tecnologia a nosso favor. Aprendendo com diversão e em qualquer lugar que esteja, apenas com um *Smartphone*, *Tablet*, *Desktop*, e entre outros, fazer a utilização da ferramenta para adquirir conhecimento e aprendizagem sobre as línguas estrangeiras.

Tanto a plataforma, quanto a extensão dela, disponibiliza línguas para serem aprendidas que são Inglês (americano), Francês, Italiano, Espanhol, Esperanto e Alemão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a aplicação da extensão *Duolingo for School* em uma turma do 1º “B” Administração, logo obtemos alguns dados através de perguntas quantitativas e qualitativas, sobre quais são as suas impressões da utilização dela. 20 alunos foi quem realmente respondeu ao primeiro Forms (Google) e 6 a quantidade de alunos que responderam ao segundo Forms (Google).

3.1 Amostra 1 (Alunos)

O primeiro questionário visou traçar o perfil do aluno, buscando informações sobre seu interesse, vivência, importância, e outros, sobre o inglês.

Gráfico 01 - A importância da língua inglesa.

De 0 a 10 em sua opinião, qual a importância da língua inglesa para você?

20 respostas

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 1 apresenta o total de vinte respostas, sendo que cinco alunos atribuíram nota dez à importância do inglês, três deram nota nove, oito deram nota oito, três deram nota sete e um deu nota cinco, assim nos mostrando que os alunos reconhecem a importância do inglês devido os resultados possuírem uma média boa.

Gráfico 02 - Elaboração de cursos.

Você já fez algum curso gratuito ou pago de inglês?

20 respostas

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 2 apresenta que 75% dos 20 alunos não fizeram algum curso de inglês, enquanto 25% afirmaram que sim, e então é nos apresentado que muitos não usufruem de cursos de inglês.

Gráfico 03 - Conhecimento em inglês.

Em sua opinião, qual nível você considera ter em relação ao seu conhecimento em inglês?

20 respostas

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 3 apresenta que 50% dos estudantes indicaram um nível iniciante de inglês, 40% indicaram nível intermediário e 10% mostraram nível avançado, logo,

observa-se que grande parte possui um conhecimento básico de inglês mesmo com uma carga horária reduzida na escola.

Gráfico 04 - Nova metodologia de ensino.

Você acha que seria interessante ter uma metodologia de ensino diferente na matéria de inglês aqui no CEEP?

20 respostas

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 4 aponta que 90% dos alunos ressaltaram o interesse em adotar uma nova metodologia de ensino, enquanto 10% não demonstraram interesse, conseqüentemente existe o desejo da maioria dos discentes na implementação de novas metodologias de ensino.

Gráfico 05 - Vivência do inglês no dia a dia.

Como o inglês é vivenciado no seu dia a dia?

20 respostas

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 5 ilustra as formas de vivenciamento com o inglês entre os discentes. Observa-se que 35% afirmam ter contato com o idioma por meio de jogos, 85% por músicas, 10% através de livros e 55% nas aulas, desse modo, é visto que as músicas são o meio que muitos dos estudantes vivenciam o inglês.

Gráfico 06 - Aplicativos com ensino de inglês.

Dos aplicativos de ensino que estão abaixo, selecione os que você conhece ou já ouviu falar.
20 respostas

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 6 revela que 95% dos estudantes dizem conhecer o *Duolingo*, 30% conhecem o *Babbel*, 5% conhecem o *Mondly*, 5% conhecem o *Memrise*, 25% conhecem o *Unlock Your Brain* e 30% conhecem o *Cody Cross*, portanto o *Duolingo* sofre um grande reconhecimento devido sua popularidade no mundo.

3.2 Amostra 2 (Alunos)

A amostra 2 foi direcionada aos alunos após a aplicação da ferramenta, coletando informações em relação ao uso da mesma.

Gráfico 01 - Conhecimento da plataforma.

Você já conhecia ou usou a plataforma?

6 respostas

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 1 mostra que 100% dos alunos já conheciam a plataforma, então com a aplicação da ferramenta houve pouca dificuldade ao seu uso, em virtude de todos já conhecerem-a.

Gráfico 02 - Nível de satisfação.

Numa escala de 1 a 10 nos informe o seu nível de satisfação com o uso do software Duolingo for Schools.

6 respostas

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 2 mostra **33,3%** atribuíram nota 10, **33,3%** atribuem nota 8, **16,7%** atribuem nota 7 e **16,7%** atribuem nota 6, desta maneira, fixa-se que a maioria dos estudantes demonstram ênfase com a utilização da plataforma.

Gráfico 03 - Possibilidade do uso da ferramenta para preparações.

Com a utilização da ferramenta que foi disponibilizada, você percebe que ela pode ser uma boa alternativa para utilizar em preparação de testes ou provas de inglês que são passados na escola?
6 respostas

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 3 ressalta que 33,3% dos alunos deduzem que a ferramenta pode ajudar um pouco, 33,3% informam que pode ajudar moderadamente e 33,3% declararam que pode ajudar bastante e então com base nos dados vimos que o software pode ser uma possibilidade de método para preparações.

Gráfico 04 - Implementação do *software* novamente em aulas.

Você gostaria que a plataforma fosse implementada novamente em algumas aulas para ensino do inglês?
6 respostas

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 4 prova que 100% dos discentes gostariam que o *software* fosse aplicado outras vezes, mostrando que os alunos demonstraram interesse pelo mesmo.

Gráfico 05 - Opções da extensão

Das opções abaixo, o que você mais gostou em relação ao uso do extensão?

6 respostas

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 5 mostra que os estudantes têm os seguintes interesses: 66,7% nas unidades de acordo com seu nível de inglês, 33,3% na opção para pronunciar frases ou palavras, 33,3% na montagem de frases e 50% na identificação de palavras por imagens, com isso, as opções que a ferramenta disponibiliza é visto que ambas atçaram o interesse dos aprendizes.

Gráfico 06 - Continuação do uso da ferramenta para estudos.

Pretende continuar utilizando a ferramenta para aumentar o seu desempenho nos estudos?

6 respostas

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 6 enuncia que 66,7% dos aprendizes comunicam que talvez

utilizem mais uma vez o *software* para aprimorar o desempenho acadêmico, e **33,3%** proclamam que sim, desse modo, existe a possibilidade dos discentes utilizarem a plataforma novamente devido sua ampla gama de ensinamentos.

3.3 Amostra 3 (Professor)

Nesta análise foi feito um formulário ao docente responsável pela matéria de Língua Inglesa. Nessa pesquisa foram coletados dados qualitativos e quantitativos, em relação ao uso da plataforma.

Gráfico 01 - Nível de auxílio da ferramenta.

Em sua opinião, a plataforma agregou positivamente à sua metodologia de ensino?

1 resposta

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 1 revela que beneficiou de forma moderada a sua metodologia de ensino, mostra que talvez a ferramenta possa auxiliar a sua metodologia de ensino, isso garante que a ferramenta pode ser ou não utilizada

Gráfico 02 - Escala de utilidade da ferramenta para ensino.

Numa escala de 0 a 10, em sua opinião, quanto a plataforma pode ser útil para ensino dos seus alunos?

1 resposta

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 2 apresenta, em escala, o nível de utilidade atribuído pelo professor ao software, indicando que, em uma escala de 0 a 10, a nota atribuída foi 7. Sendo assim, pode-se afirmar que houve um desempenho razoável, existem ainda alguns recursos da plataforma e a participação dos alunos, contribui para que houvesse esta nota.

Gráfico 03 - Possibilidade de novas utilizações da ferramenta.

Continuará utilizando essa ferramenta?

1 resposta

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 3 apresenta a possibilidade de integrar a ferramenta na metodologia de ensino. Significa que ainda sim ou não, a ferramenta é auxiliadora.

Gráfico 04 - Contribuição da plataforma atrelado a participação e aprendizagem.

Você acredita que a plataforma contribuiu com o engajamento e o aprendizado dos alunos?

1 resposta

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 4 pretendia obter uma opinião do ensinador visando a percepção do próprio em relação a participação dos alunos com a aplicação do software, que contribui de forma moderada, mostrando que atendeu às expectativas de forma satisfatória.

Gráfico 05 - Funcionalidades da ferramenta.

Das funcionalidades que a plataforma possui abaixo, quais você considera mais úteis?

1 resposta

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 5 aponta a avaliação das ferramentas da plataforma quanto à sua funcionalidade no aprendizado da matéria. O professor destacou seu apreço por

duas funcionalidades como o “Material Didático” e “Recursos Multimídia”, devido sua praticidade que o software disponibiliza.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante deste contexto escolar no CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, localizado em Extremoz - RN, percebe-se que através das estatísticas, novas metodologias de ensino e de auxílio para os alunos, torna-se necessário para os alunos procurarem a estudar a matéria.

Este estudo mostrou através de dados a necessidade de rever mais ferramentas auxiliares para que o método de ensino do professor, que pode ser ou não modificado por ele, nisso, que faça os alunos se motivarem a estudar e ter como resultado, a elevação do desempenho da nota em relação à matéria de Língua Inglesa.

Os Recursos Digitais entram para inovar e mostrar como a tecnologia pode ser incorporada como mais uma ferramenta de forma de ensino, o *Duolingo* vem para democratizar o ensino de línguas estrangeiras no mundo. E através dessa ferramenta, consegue-se ficar mais conectado com a internet e aprimorar as capacidades linguísticas de língua inglesa.

Através dessa pesquisa, depreende-se que no CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos em relação à Língua Inglesa, pode ser nítido que reconhecem a importância da língua inglesa. Percebe-se que com a motivação certa para estudar, podem conseguir evoluir na matéria.

Os dados coletados mostraram que a turma se interessa e visa aprender inglês, querem a aplicação da extensão do *Duolingo for School* novamente nas aulas, e afirma que pode auxiliar nos estudos e aumentar o desempenho na matéria. Sendo assim, como a maioria dos alunos da turma, tem um nível ainda de iniciante, pode ser uma nova oportunidade de começarem a ter meta de querer estudar e aprender.

REFERÊNCIAS

ALDAMA, Carlos; POZO, Juan Ignacio. **A mudança nas formas de ensinar e aprender na era digital**. *Pátio Ensino Médio*, ano 5, n. 19, dez. 2013-fev. 2014.

BRITISH COUNCIL. **O ensino de inglês na educação pública brasileira**. 1. ed. São Paulo: Plano CDE, 2015.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA EDUCAÇÃO (CNTE). **Falta de estrutura das escolas compromete educação pública no Brasil. 03 maio de 2023**. Disponível em: <https://cnte.org.br/noticias/falta-de-estrutura-das-escolas-compromete-educacao-publica-no-brasil-20e3>. Acesso em: 22 out. 2024.

DUARTE, M. **A reforma do ensino de língua inglesa no Brasil no contexto da reestruturação produtiva**. *Revista Inter-Ação*, Goiânia, v. 32, n. 1, p. 173–199, 2007. DOI: 10.5216/ia.v32i1.1405.

EDUCATION FIRST. **EPI – English Proficiency Index**. 2023. Disponível em: <https://www.ef.com.br/epi/>. Acesso em: 26 set. 2024.

FREEMAN, Cassie; PAJAK, Pajak; WILSON, Hope. **The Duolingo Method for App-based Teaching and Learning**. Pittsburgh: Cassie Freeman, 2023. Disponível em: https://duolingo-papers.s3.amazonaws.com/reports/Duolingo_whitepaper_duolingo_method_2023.pdf. Acesso em: 27 set. 2024.

GONÇALO, CÉLIO MEDINA. **DUOLINGO: UMA PROMESSA DE APRENDIZADO GRATUITO DE LÍNGUA INGLESA – USO COM ADOLESCENTES DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO EM DUAS ESCOLAS DE ALMENARA-MG**. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], p. 13–114, 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/4052>. Acesso em: 18 dez. 2024.

MARTINS, Analigia. **Relatório de idiomas Duolingo 2020**: Brasil. 15 dez. 2020.

MELO, Manoel Alves Tavares de. **Eficiência do uso do aplicativo Duolingo no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa em uma turma da educação de jovens e adultos**. 2017. 89 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Linguística e Ensino) — Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017.

MELO, D. C. Tecnologias digitais na educação. *In: Tecnologias digitais na educação*, SOUSA et al (Orgs.). Campina Grande: EDUEPB, 2011.

MOURA, A. M. C. **Apropriação do telemóvel como ferramenta de mediação em mobile learning**: estudo de caso em contexto educativo. 2010. Tese (Doutorado em Ciências da Educação) – Universidade de Minho, Braga, 2010.

SPIZZIRRI, Rosane Cristina Pereira; WAGNER, Adriana; MOSMANN, Clarisse Pereira; ARMANI, Ananda Borgert. **Adolescência conectada**: mapeando o uso da internet em jovens internautas. *Psicologia: Argumento*, Curitiba, v. 30, n. 69, p. 327-335, abr./jun. 2012.

SOUZA, F. B.; RODRIGUES, M. das G. S. PINTO, S. B.; MEDEIROS, Álvaro S. de. **Situação do aluno da disciplina de língua inglesa nas escolas públicas do Rio Grande do Norte**. *Revista de Casos e Consultoria*, [s.l.], v. 2, n. 2, p. e221, 2011.